

Efeitos do Condicionamento operante em um espécime de *Panthera onca* do zoológico de Recife (Pernambuco)

Gabriela de Lima Franco^{1*}, Nathália Fernanda Justino de Barros²

¹Graduada em bacharelado de Ciências Biológicas, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: gaabihackles@gmail.com)

²Orientadora. Graduada em Ciências Biológicas, Fundação de Ensino Superior de Olinda, Brasil.

Histórico do Artigo: Submetido em: 01/06/2023 – Revisado em: 10/06/2023 – Aceito em: 18/06/2023

RESUMO

Os animais de zoológicos tendem a apresentar alterações comportamentais que podem reduzir o bem-estar dos indivíduos. Para minimizar os comportamentos relacionados ao estresse nos animais sob cuidados humanos, são aplicadas técnicas de enriquecimento ambiental e condicionamento operante. O presente trabalho teve como finalidade mostrar os efeitos condicionamento operante com reforço positivo em um indivíduo de *Panthera onca* do zoológico de Recife-PE. A metodologia implementada trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativa, e deu-se com os métodos de observação comportamental: *Ad Libitum* e *Animal Focal*, na qual foram divididos em etapas, dispondo de um catálogo e um etograma comportamental para auxiliar nos registros. Com os resultados obtidos notou-se que o animal de estudo apresentou uma diminuição significativa na categoria comportamental *distresse* após as sessões de treinamento. O presente trabalho mostrou-se benéfico para o animal de estudo, sendo de suma importância para conservação *ex situ* da onça-pintada, salientando que para ser aplicado em outros indivíduos faz-se necessário seguir um protocolo de condicionamento operante.

Palavras-Chaves: condicionamento, onça pintada, zoológico.

Effects of conditioning on an individual of *Panthera Onca* from Zoo Recife (Brazil)

ABSTRACT

Zoo animals tend to show behavioral changes that can reduce the welfare of individuals. To minimize stress-related behaviors in animals under human care, environmental enrichment and operant conditioning techniques are applied. The present work aimed to show the effects of operant conditioning with positive reinforcement in an individual of *Panthera onca* from the Zoo of Recife-PE. The implemented methodology is a quantitative type research, and it happened with the behavioral observation methods: *Ad Libitum* and *Focal Animal*, in which they were divided into stages, having a catalog and a behavioral ethogram to assist in the records. With the results obtained, it was noted that the study animal showed a significant decrease in the behavioral *distress* category after the training sessions. The present work proved to be beneficial for the study animal, being extremely important for the *ex situ* conservation of the jaguar, emphasizing that to be applied in other individuals it is necessary to follow an operant conditioning protocol.

Keywords: Conditioning, Jaguar, Zoo.